

prolétariés incertains, errants à la recherche du moindre emploi. Aujourd'hui ils n'ont pas devant eux un propriétaire contraint en définitive de les employer pour mettre en culture sa ferme, mais près d'un demi-million de citoyens potentiels, avocats, commerçants, fonctionnaires, grands de ce monde qui ont leurs entrées dans tous les bureaux où les tenanciers n'ont jamais eu la moindre chance d'être reçus. Lorsqu'avec leurs femmes et enfants, les citoyens vont au volant de leur voiture

visiter le lot qu'ils ont récemment acquis, ils regardent avec étonnement, puis avec mépris doublé de crainte, ces manants d'un autre âge qui se tiennent sur le bord de la piste et qui les investissent.

D'ailleurs ne les a-t-on pas, d'emblée, traités de Khammès pour les rabaisser encore ? Alors qu'il y a beau temps qu'il n'y a plus de khammès à Tassoultant, mais des associations agricoles, des tenanciers, des métayers qui jusqu'ici versaient aux

propriétaires une rente foncière équivalente au tiers ou à la moitié du produit brut total, selon que la terre était irriguée ou non.

Voilà en somme comment on édifie un lotissement « de très grand standing » en remplissant un bidonville !

Paul Pascon

NOTE

- 1) Notamment dans l'ouvrage de Paul Pascon, *Le Haouz de Marrakech*, Rabat, 1977, pp 469 et suivantes.

L'UNEM et le nouveau contexte

La levée de l'interdiction de l'UNEM début Novembre prononcée par le Souverain 5 ans après la mesure ayant frappé cette organisation estudiantine constituée sans nul doute un évènement non négligeable que la presse en particulier des partis de gauche a saluée, d'autant plus qu'il s'agissait là d'une revendication constante de ces partis. Evidemment cette légalisation de l'UNEM à laquelle les pouvoirs publics reprochaient d'être devenue le foyer d'une contestation extrémiste et d'une agitation subversive, s'inscrit dans le contexte du processus de libéralisation actuel mais si elle reflète l'évolution en cours, elle est aussi et peut être surtout préoccupation manifeste de désamorcer un climat estudiantin qui a donné des signes de tension au cours de cette rentrée. Et c'est paradoxalement les mêmes raisons profondes qui semblent à l'origine tant de l'interdiction que de la nouvelle reconnaissance de l'UNEM. Au départ la crise que traduisait l'agitation du début des années 70 était bien celle de l'Université et de l'exiguïté des débouchés (l'institution du service civil ne fut-elle pas une réponse à cette situation ? mais on dut bientôt se rendre à l'évidence qu'elle ne pouvait être qu'un palliatif). Il est vrai que cette agitation s'exprimait par des attitudes qui ont exacerbé les affrontements au sein de cette organisation syndicale. La crise de l'Université est loin d'être résorbée aujourd'hui, mais on peut dire que la « mutation » entamée au début des années 70 (et que l'agitation traduisait précisément) s'est depuis accomplie et constitue, en quelque sorte, la nouvelle norme. En effet les étudiants des nouvelles promotions sont à la fois différents et plus nombreux que leurs aînés (1) en ceci qu'ils

sont confrontés à des problèmes ayant gagné en complexité et que leur expérience corporative ou politique est d'une toute autre nature. Autant dire que si l'approfondissement de la crise devait donner lieu à de nouvelles tensions on ne saurait prévoir la forme que celles-ci prendraient ni les expressions spontanées qu'elles pourraient revêtir au sein de la masse estudiantine. C'est donc la nécessité d'un interlocuteur et la fin de la sous-estimation de la pression estudiantine plus ou moins silencieuse que la levée de l'interdiction de l'UNEM vient aussi mettre en évidence.

En effet dans l'optique officielle, il s'agit de « sensibiliser les étudiants à leurs responsabilités, de leur dispenser une éducation civique leur permettant de s'acquitter de leur devoir national et de conserver une bonne conduite à l'intérieur comme à l'extérieur de l'université », ce qui implique qu'ils doivent effectuer une « auto-critique » des erreurs passées, après ces « cinq années de purgatoire » (2).

En tout état de cause, il est certain que la nouvelle UNEM va devoir s'adapter à une situation assez particulière, puisqu'il s'agira à la fois de contenir les débordements (qui ont marqué les fortes dissensions au sein de l'organisation en 1972-73) et d'exprimer les revendications multiples d'un corps étudiant aux prises avec de nombreuses difficultés et carences en matière de conditions de vie et surtout en matière d'enseignement. L'UNEM sera-t-elle associée réellement à la gestion de l'Université et pourra-t-elle jouer un rôle tangible en vue d'une réforme en profondeur de la pratique et du contenu actuels de l'enseignement

supérieur ? Agira-t-elle en vue de réduire les méfaits de l'atomisation des étudiants (et des enseignants) et fera-t-elle preuve d'imagination pour aider les étudiants à surmonter ne serait-ce qu'une partie des difficultés qui les handicapent aujourd'hui ?

Il est manifeste que nombre de pratiques ayant eu lieu par le passé ne sont plus adéquates, étant donné les changements intervenus dans le corps étudiant lui-même (origines sociales, « niveaux » d'études, difficultés linguistiques et autres) et dans le contexte politique environnant.

Aussi il est vraisemblable qu'une période de tâtonnements va s'ouvrir que va refléter le rééquilibrage des tendances représentatives (en particulier USFP et PPS, lesquelles ont régressé en 1972). Sur le plan organisationnel, il existe un « Conseil national de coordination des Corporations et Associations » dont on ne sait s'il servira de base à la réunion d'un prochain Congrès national lequel aura du moins le mérite de révéler les composantes et les préoccupations du monde estudiantin actuel.

NOTES

- 1) Ils sont aujourd'hui plus de 60 000 contre 12 000 en 1968/69 et 35 000 en 1975/76. 90 % au moins des étudiants des facultés marocaines proviennent de milieux pauvres ou moyens. Plus de 17 000 étudiants marocains poursuivent leurs études à l'étranger, et une bonne partie d'entre eux proviennent de milieux aisés.
- 2) (Le Matin - Editorial du 14 Novembre 78)